

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DIRECTRICE DE PUBLICATION: DR. SANAA HAOUATA
REDACTEUR EN CHEF: DR BRAHIM MEDDEB

VOL3 - N°3 JUILLET-SEPTEMBRE 2024

AUDIT INTERNE ET GOUVERNANCE D'ENTREPRISE : FONDEMENTS HISTORIQUES AUX PARADIGMES THEORIQUES

MESKOUR Said
KAFSSI Mohammed

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI : 10.5281/zenodo.14556831

VOL.3, N° 3, JUILLET-SEPTEMBRE

AUDIT INTERNE ET GOUVERNANCE D'ENTREPRISE : FONDEMENTS HISTORIQUES AUX PARADIGMES THEORIQUES

INTERNAL AUDIT AND CORPORATE GOVERNANCE: HISTORICAL FOUNDATIONS TO THEORETICAL PARADIGMS

MESKOUR Said

Doctorant

Laboratoire de recherche : Politiques
Educatives et Dynamiques Sociales
Faculté des Sciences de l'Education
Université Mohammed V, Rabat, Maroc
Said_meskour@um5.ac.ma

KAFSSI Mohammed

Professeur de l'enseignement
supérieur

Laboratoire de recherche : Politiques
Educatives et Dynamiques Sociales
Faculté des Sciences de l'Education
Université Mohammed V, Rabat, Maroc
m.kafssi@um5r.ac.ma

REVUE ECONOMIE & SOCIETE
VOL.3, N° 3, JUILLET-SEPTEMBRE 2024

MESKOUR, S., & KAFSSI, M. (2024).
AUDIT INTERNE ET GOUVERNANCE
D'ENTREPRISE : FONDEMENTS
HISTORIQUES AUX PARADIGMES
THEORIQUES. REVUE ECONOMIE ET
SOCIETE, 3(3), 5-15.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14556831>

REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE

P-ISSN: 2820-7211
E-ISSN: 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

Site web : <https://journals.sms-institute.com/>
Email: contact@sms-institute.com
Tel: +212(0)700.838.222

AUDIT INTERNE ET GOUVERNANCE D'ENTREPRISE : FONDEMENTS HISTORIQUES AUX PARADIGMES THEORIQUES

ABSTRACT

Cet article offre un aperçu de l'audit interne en se concentrant sur deux aspects cruciaux. Tout d'abord, il examine l'historique et l'évolution de l'audit interne, en mettant en lumière son développement au fil des années et les facteurs qui ont contribué à sa transformation en une fonction essentielle de la gouvernance d'entreprise.

Ensuite, l'article explore les théories de l'audit interne, en analysant les modèles qui guident cette discipline professionnelle.

Enfin, la combinaison de ces deux perspectives offre une compréhension approfondie des fondements théoriques et historiques de l'audit interne, soulignant ainsi son rôle central dans la gestion des risques, la conformité réglementaire et la création de la valeur au sein des organisations.

Mots clés : *Fondements théoriques, audit interne, gouvernance d'entreprise, gestion des risques, la création de la valeur.*

MESKOUR Said

Doctorant
Université Mohammed V, Rabat,
Maroc

KAFSSI Mohammed

Professeur de l'enseignement supérieur
Université Mohammed V, Rabat,
Maroc

INTERNAL AUDIT AND CORPORATE GOVERNANCE: HISTORICAL FOUNDATIONS TO THEORETICAL PARADIGMS

Abstract

This article provides an overview of internal auditing, focusing on two key aspects. First, it examines the history and evolution of internal auditing, highlighting its development over the years and the factors that have contributed to its transformation into an essential function of corporate governance.

Secondly, the article examines the theories of internal auditing, analyzing the models that guide this professional discipline.

Finally, the combination of these two perspectives provides an in-depth understanding of the theoretical and historical foundations of internal auditing, highlighting its central role in risk management, compliance and value creation within organizations.

Keywords: *Theoretical foundations, internal audit, corporate governance, risk management, value creation.*

I. Introduction

Dans un contexte de forte récession économique causée par la crise de 1929, qui s'est apparue aux Etats-Unis mais aux répercussions planétaires, de nombreuses entreprises ont connu des difficultés financières, les incitant à réduire leurs coûts. Cependant, les problèmes persistants tels que les conflits d'intérêts et l'asymétrie d'information ont entravé l'atteinte des objectifs des entreprises. Pour y remédier, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle fonction organisée et normalisée qui contribuera à la réduction de ces problèmes.

Dans ce contexte, l'audit interne occupe une place cruciale dans le paysage des entreprises et des organisations. En tant que discipline, il s'est développé de

manière significative au fil des années pour devenir un pilier central de la gouvernance, du contrôle et de la gestion des risques.

A mesure que les entreprises évoluent dans des environnements de plus en plus complexes et en constante évolution, la nécessité de comprendre en profondeur les fondements théoriques de l'audit interne devient plus pressante que jamais.

Cet article a pour objectif principal d'examiner en profondeur les bases théoriques qui sous-tendent la pratique de l'audit interne. En effet, nous cherchons à fournir une compréhension approfondie des fondements théoriques de cette discipline professionnelle, en mettant en lumière leur importance dans le contexte de l'évolution rapide des entreprises et des organisations.

MESKOUR Said

PhD student

**Mohammed V University, Rabat,
Morocco**

KAFSSI Mohammed

Teacher of higher education

**Mohammed V University, Rabat,
Morocco**

L'audit interne n'est plus simplement une vérification financière périodique. Il est devenu un élément essentiel de la gouvernance d'entreprise, fournissant des évaluations objectives de la gestion des risques, de la conformité réglementaire et de l'efficacité opérationnelle. Autrement dit, il joue un rôle clé dans la création et le maintien de la confiance des parties prenantes, y compris les actionnaires, les dirigeants, les organismes de réglementation et le public.

Dans cet article, nous prolongeons dans les racines historiques de l'audit interne et les cadres théoriques qui l'encadrent. En explorant ces fondements théoriques, nous visons à fournir une perspective éclairante sur cette profession dynamique et en constante évolution.

1. Historique et évolution de l'audit interne

1.1. Les débuts de la fonction d'audit interne

L'audit interne est une fonction relativement récente, ayant émergé en réponse à la crise économique de 1929 aux Etats-Unis. Pendant cette période de récession, les entreprises étaient confrontées à des difficultés financières et cherchaient à économiser de l'argent.

Dans ce contexte, les comptes de ces entreprises ont été minutieusement examinés, comme l'a souligné Renard (2017). Il est important de noter que les cabinets d'audit externes étaient toujours sollicités par les grandes entreprises américaines pour fournir des services de certification des comptes, des bilans et des états financiers (El Haloui & Chemlal, 2023).

En effet, la crise économique a contraint les entreprises à rechercher des moyens de réduire leurs dépenses. Dans ce sillage, les auditeurs externes se sont trouvés dans l'obligation de prendre diverses mesures

préparatoires pour mener à bien leurs missions de certification, telles que la réalisation d'inventaire, la réalisation de sondages variés et l'analyse des comptes (El Haloui & Chemlal, 2023).

Dans ces circonstances difficiles, il était donc logique de suggérer aux employés de l'entreprise de contribuer à la réalisation d'une partie de ces travaux préparatoires. Face à cette situation, la société d'audit externe a accepté cette approche sous une supervision appropriée, comme l'a noté Renard (2017).

Face à cette crise, plusieurs grandes entreprises ont opté pour la mise à disposition de certains de leurs cadres financiers auprès des cabinets d'audits externes. Cette stratégie a permis de réaliser deux objectifs importants. Tout d'abord, les cadres détachés ont assumé des responsabilités opérationnelles, telles que le contrôle des comptes et la gestion des inventaires, ce qui a contribué à réduire les honoraires facturés par les cabinets d'audit. Deuxièmement, cela a permis à ces entreprises de maintenir en emploi le personnel dont elles ne souhaitaient pas se séparer, en attendant une amélioration des conditions économiques (Renard et al., 2018).

Etant donné que les employés détachés étaient responsables de tâches d'audit, tout en maintenant leur affiliation à l'entreprise d'origine, ils ont été naturellement catégorisés en tant qu'auditeurs internes. Cette désignation servant à les différencier des professionnels des cabinets d'audit externes. Ainsi, le terme « auditeurs internes » est apparu, mais non pas la fonction (Renard et al., 2018).

1.2. Evolution de la définition de l'audit interne

L'audit interne, en tant que fonction en constante évolution, a connu plusieurs définitions avant que le concept ne se

stabilise. En effet, avant 1999, la signification de l'audit interne a évolué au fil du temps, chaque modification apportée à sa définition a eu un impact sur sa compréhension. En 1947, l'Institute of Internal Auditors (IIA) a approuvé la première définition de l'audit interne : « *L'audit interne est une fonction indépendante d'évaluation mise en place au sein d'une entreprise en vue d'examiner et d'évaluer ses activités en tant que services à l'entreprise. L'audit interne a pour objectif d'aider les membres de l'organisation à exercer efficacement leurs responsabilités* ». (De Visscher & Petit, 2002). Cette définition a suscité de nombreux commentaires et interprétations. Par exemple, elle se limitait exclusivement aux questions financières et comptables. En conséquence, la définition de l'audit interne a été révisée en plusieurs occasions, notamment en 1971, 1978, 1981 et 1990, jusqu'à être officiellement définie en 1999. Dans ce sillage, selon Renard (2010) une autre définition de l'audit interne ait été proposée, en le décrivant comme « *un dispositif interne à l'entreprise qui vise à :*

- *Apprécier l'exactitude et la sincérité des informations notamment comptables ;*
- *Assurer la sécurité physique et comptable des opérations ;*
- *Garantir l'intégrité du patrimoine ;*
- *Juger de l'efficacité des systèmes d'information. »*

Cette définition décrit l'audit interne comme un dispositif plutôt qu'une fonction. De plus, elle demeure incomplète et tend à confondre les rôles de l'audit interne avec les objectifs du contrôle interne. D'après le même auteur, une alternative définition de l'audit interne avance que « *l'audit interne assume par délégation une partie de la responsabilité de contrôle de la direction.* ». Cette définition, qui semble s'inspirer de la théorie de l'agence, demeure floue et ambiguë. En effet, elle soulève des

interrogations et présente une incertitude à la fois, quant à la nature et la partie de la responsabilité qui serait déléguée, ainsi qu'au type de contrôle impliqué.

De ce qui précède, il est permis de dire que les définitions de l'audit interne ont traversé trois phases distinctes. Avant 1971, elles étaient principalement axées sur les aspects financiers et comptables, ce qui était justifié étant donné que l'audit interne avait, alors une orientation essentiellement financière et comptable. Ce n'est qu'à partir de 1971 que son champ d'application s'est élargi pour inclure les aspects opérationnels (Swinkels, 2012). Enfin, à partir de 1981, l'approche de l'audit interne a évolué vers une approche axée sur la gestion des risques (Andrew et al., 2017). Une définition officielle du concept « audit interne » s'est approuvée le 21 mars 2000 par l'Institut Français des Auditeurs et Consultants Internes (IFACI) après la traduction de la définition adoptée par l'Institute of Internal Auditors (IIA) en 1999, cette définition est : « *L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodologique, ses processus de management des risques de contrôle et de gouvernement d'entreprise et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité* ». (Reding et al., 2015). Cette définition est réaffirmée par les nouvelles normes de 2017, comme indiqué par Renard et al. (2018). Elle réitère divers principes et aspects essentiels servant de cadre pour l'auditeur interne, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l'organisation. Compte tenu de l'importance de cette définition, nous chercherons à la décomposer et à l'analyser en détail afin de la rendre plus claire.

En effet, cette définition met fortement l'accent sur les concepts d'indépendance et d'objectivité, correspondant parfaitement aux dix principes fondamentaux des pratiques professionnelles de l'audit interne. Afin d'assurer l'indépendance de l'audit interne, le responsable de l'audit interne doit être positionné à un niveau hiérarchique au sein de l'organisation qui lui confère une autorité suffisante pour garantir que la mission ait une portée significative, que ces conclusions soient correctement prises en considération, et que des mesures appropriées résultent des recommandations émises (Reding et al., 2015).

Selon ces auteurs, l'objectivité implique qu'un auditeur doit être capable de formuler des évaluations impartiales, sans préjugés. Pour maintenir cette objectivité, les auditeurs internes ne doivent pas occuper de postes opérationnels permanents au sein de l'organisation, prendre des décisions de gestion, ou se trouver dans des situations susceptibles de créer des conflits d'intérêts.

L'essence de la crédibilité des missions d'audit interne réside dans l'indépendance et l'objectivité. Ces deux principes permettent aux auditeurs internes de se prémunir contre les pressions des entités auditées, leur assurant ainsi une totale liberté d'action. Pour préserver leur indépendance et leur objectivité, les auditeurs internes doivent résister aux tentations des entités auditées. Ainsi, le respect de ces principes est impératif pour renforcer la performance des organisations.

En plus de l'importance accordée au respect des principes d'indépendance et d'objectivité, la définition de 1999 a confié à l'auditeur interne la mission d'assurance, et qui s'agit : *« D'un examen objectif d'éléments probants, effectué en vue de fournir à l'organisation une évaluation indépendante des processus de gouvernement d'entreprise, de*

management des risques et de contrôle ». (IFACI, 2013, p.103, cité dans EL HALOUI & CHEMLAL, 2023). En outre, et en plus des missions d'assurance que l'auditeur interne occupe, la définition élargit le champ d'action de l'auditeur interne en mettant en avant son rôle de conseil (Renard, 2010). Il n'est plus simplement confiné à une position passive, mais est désormais encouragé à mettre en avant ses compétences pour contribuer à la résolution des problèmes. Dans ce cadre, selon Renard (2003), la définition a ouvert de nouvelles perspectives, mettant en lumière le rôle élargi de conseil confié à l'auditeur interne. D'après Reding et al., (2015) les activités d'assurance menées en interne ont pour principale finalité d'examiner les éléments de preuve liés à un domaine d'intérêt pour l'utilisateur de cette assurance, puis d'en tirer des conclusions. L'audit interne détermine la nature et la portée des missions d'assurance, qui implique généralement trois parties : l'entité auditée, directement concernée par la question examinée, l'auditeur interne, responsable de l'évaluation et de la formulation de conclusions, et enfin, l'utilisateur, qui se base sur cette évaluation des éléments de preuve et sur les conclusions émises par l'auditeur interne. Quant aux activités de conseil, ces dernières ont pour finalité première de rendre un avis, généralement à la demande expresse des clients de la mission. De plus, la définition démontre que l'audit interne n'est pas réalisé de manière aléatoire, mais plutôt selon une approche systématique et méthodique. Afin de véritablement créer de la valeur ajoutée et améliorer les opérations, les missions d'assurance et de conseil doivent suivre une approche systématique et méthodique. Le processus d'audit interne comporte trois étapes fondamentales : la planification de la mission, la réalisation de la mission et la communication des résultats de la mission (Reding et al., 2015) ; d'abord, la planification de la mission implique la compréhension de l'entité auditée, la

fixation des objectifs de la mission servant à définir les résultats souhaités, la détermination des éléments de preuve à collecter, ainsi que le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des tests d'audit. Ensuite, La réalisation de la mission nécessite la mise en œuvre de procédures d'audit spécifiques, telles que les demandes d'information, l'observation des opérations, l'examen de documents et l'analyse de la crédibilité des informations. Enfin, la communication des résultats de la mission revêt une importance cruciale dans toutes les missions d'assurance et de conseil. Cette communication doit être précise, objective, claire, concise, constructive, complète et effectuée en temps opportun (Norme 2420, Qualité de la communication).

En résumé, la définition officielle de 1999 se distingue des précédentes par l'inclusion des éléments essentiels suivants :

- Activité objective d'assurance et de conseil ;
- Gérée de manière indépendante au sein d'une organisation ;
- Ajoute de la valeur pour améliorer les opérations de l'organisation ;
- Aide une organisation à atteindre ses objectifs ;
- Utilise une approche systématique et méthodique ;
- Évalue et améliore l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance de l'organisation.

1.3. Naissance de la fonction d'audit interne au Maroc

En 1941, l'Institute of Internal Auditors (IIA) a été créé, marquant ainsi la naissance de la fonction d'audit interne. Bien que cette nouvelle fonction ait été organisée par 24 personnes aux États-Unis à cette époque, ce n'est qu'en 1978 que des normes professionnelles spécifiques ont été établies.

Comparé aux autres fonctions traditionnelles de l'entreprise, telles que la production et la comptabilité, qui ont une longue histoire, il est évident que l'audit interne en était encore à ses débuts à cette période (Renard, 2017).

Au Maroc, l'idée d'audit interne en tant que fonction n'a émergé qu'au début des années 90. « *Telle est en grosso modo l'histoire d'apparition de l'audit interne et sa fonction dans le temps et les espaces* » (Essekkaki et Bouayad, 2019). L'année 1985 a été marquée par la création de l'Institut des Auditeurs Internes du Maroc « IIA-Maroc » (AMACI). Il s'agit d'une association des personnes physiques à but non lucratif, régie par le Dahir n°1-58-376 du 3 jourmada I 1378 (15 novembre 1958), modifié par le Dahir portant Loi n°1-73-283 du 10 Avril 1973 réglementant le droit d'association. L'IIA-MAROC compte plus de 500 adhérents marocains appartenant aux secteurs public et privé¹. Depuis sa création, cette association est devenue membre de plusieurs organismes, notamment l'Institut International des Auditeurs Internes (IIA Global) en 1991, l'Union Francophone des Auditeurs Internes (UFAI) en 1989, la Confédération Européenne des Instituts d'Audit Interne (ECIIA) depuis 1997, et la Fédération Africaine des Instituts d'Audit Interne (AFIIA) en 2009. L'IIA-MAROC s'engage à poursuivre la promotion de la croissance et le développement des activités de l'Audit, de la Gouvernance, de Risk Management, de Contrôle Permanent, de Contrôle Interne et de la Conformité au profit de ses adhérents et des entreprises et organismes publics et privés du Maroc².

2. Théories de l'audit interne

Dans le domaine de l'audit en sciences de gestion, il est difficile de parvenir à une

¹ <https://www.iiamaroc.org/presentation/consulte> le 29/09/2023.

² <https://www.iiamaroc.org/presentation/consulte> le 29/09/2023.

définition universellement acceptée, en grande partie en raison de la diversité des disciplines qui contribuent à cette fonction. Cette diversité est un facteur explicatif majeur de son rôle dans le développement des entreprises (Boullanger, 2013). En outre, les différentes perceptions de l'audit interne résultent des disparités importantes liées à la diversité des théories financières et comptables (Yougouda, 2023). Les recherches actuelles peinent à délimiter clairement l'audit interne lorsqu'elles cherchent à analyser son impact sur la performance financière des entreprises (Renard, 2017). De plus, les premières études explorant l'impact de l'audit interne sur la performance financière des entreprises ont suscité l'intérêt de nombreux chercheurs. Ces études examinent l'audit interne à travers le prisme de la théorie de l'agence, de la théorie des coûts de transaction et de la théorie du signal.

2.1. Théorie de l'agence et audit interne

Selon Ebondo Wa Mandzila (2006) c'est à Jensen et Meckling (1976) que revient l'originalité de la théorie de l'agence. Ces deux auteurs suggèrent que les entreprises sont essentiellement définies par leurs relations contractuelles.

En suivant les conclusions de (Berle & Means, 1932), la théorie de l'agence, fondée sur l'intérêt personnel, repose sur la notion de séparation entre la propriété et la gestion d'une entreprise. Dans ce cadre, Ross (1973), souligne « la théorie de l'agence se traduit par le fait que le propriétaire (principal) abandonne ses prérogatives sur la direction de l'affaire et délègue son pouvoir (l'usage de son droit de propriété) à un manager professionnel (agent) qui doit, *a priori*, agir dans le sens des intérêts de ce propriétaire ». En effet, ce chercheur a expliqué que cette théorie implique que le propriétaire (appelé le principal) transfère ses droits de décision à

un gestionnaire professionnel (appelé l'agent) qui est censé agir dans l'intérêt du propriétaire. Les conflits d'intérêts surgissent lorsque le propriétaire ou les actionnaires aspirent à maximiser leurs dividendes, tandis que les gestionnaires visent à augmenter leurs rémunérations, créant ainsi une tension entre deux objectifs difficilement compatibles. En l'absence d'un mécanisme de contrôle, les dirigeants ont une marge de manœuvre considérable pour poursuivre leurs propres intérêts au détriment des actionnaires ou de l'entreprise dans son ensemble (Chaudey, 2014). Ce dernier souligne que « *Chaque relation contractuelle est une relation d'agence dont il faut trouver la configuration optimale, c'est-à-dire les règles contractuelles qui minimisent les coûts d'agence* ». Cette idée sous-tend la nécessité pour toutes les entreprises de mettre en place un système de gestion spécifique visant à équilibrer les intérêts des gestionnaires avec ceux des actionnaires. Toutefois, il est important de noter que pour atténuer les problèmes d'agence, le choix des stratégies d'investissement optimales est de plus en plus lié à la qualité et à la transparence de l'information financière et comptable. Cela exige, inévitablement, la mise en place de mécanismes de gouvernance d'entreprise efficaces, comme l'ont souligné (Jensen & Meckling, 1976). L'objectif principal est de réduire les coûts liés aux problèmes d'agence, car les décideurs ne sont plus les seuls détenteurs des droits de propriété.

La théorie de l'agence offre, donc une base importante pour comprendre les relations entre les actionnaires et les gestionnaires, y compris dans le domaine de l'audit interne. Néanmoins, elle a des limites en raison de sa simplification des comportements humains et de son manque de flexibilité pour tenir compte de divers facteurs contextuels. En effet, la théorie de l'agence suppose souvent que les gestionnaires agissent uniquement dans leur propre intérêt financier. En réalité, les motivations

des individus peuvent être plus complexes, et les gestionnaires peuvent avoir d'autres objectifs, tels que la réputation, la satisfaction au travail, etc. En outre, cette théorie met l'accent sur les coûts d'agence, c'est-à-dire les coûts associés à la surveillance des gestionnaires. Cependant, elle ne prend pas en compte les coûts associés à une surveillance excessive, qui peut entraver l'efficacité opérationnelle. En plus, la théorie de l'agence peut être rigide, en ce sens, qu'elle suppose que les actionnaires sont toujours en conflit avec les gestionnaires. Dans certaines situations, il peut y avoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux parties.

Dans ce cadre, cette théorie ne tient pas toujours compte des variations culturelles ou sectorielles qui peuvent influencer les relations entre actionnaires et gestionnaires. Bien que la théorie de l'agence mette en avant le rôle de l'audit interne dans la résolution des conflits d'agence, elle ne tient pas compte des situations où l'audit interne peut ne pas être suffisamment indépendant ou compétent pour résoudre de manière adéquate ces conflits. Malgré les nombreuses critiques formulées par de nombreux chercheurs à l'encontre de la théorie de l'agence, elle demeure pertinente de nos jours (Sidibe, 2018).

De manière générale, la théorie de l'agence a émergé dans les années 1970 à mesure que les entreprises devenaient de plus en plus complexes et que les propriétaires (actionnaires) déléguaient la gestion à des gestionnaires (dirigeants). Dans ce contexte, l'audit interne a été initialement conçu pour atténuer les conflits d'agence en fournissant une surveillance indépendante des activités de gestion et en s'assurant que les intérêts des actionnaires étaient protégés.

2.2. Théorie des coûts de transaction et audit interne

Williamson (1975), en s'appuyant sur les travaux de Coase (1993), a poursuivi l'analyse des coûts de transaction en mettant l'accent sur la notion de rationalité limitée, et en insistant sur les comportements opportunistes des acteurs en situation d'asymétrie d'information. Selon Rindfleisch, et al., (2010), le concept de gouvernance d'entreprise trouve ses racines dans la théorie des coûts de transaction, telle que développée par les pionniers. Dans ce contexte, l'audit interne apparaît clairement comme un cadre institutionnel qui contribue de manière significative à la réduction des coûts de transaction et, par conséquent, à l'amélioration de la performance de l'entreprise (Mandzila & Zeghal, 2009). Williamson (1975) ajoute que l'audit interne constitue une source fiable d'informations essentielles liées à l'économie des coûts de transaction, dont les dirigeants d'entreprise disposent pour superviser leur structure. Il est également important de noter que l'audit interne ne se limite pas à fournir des informations financières et comptables, mais il joue également un rôle crucial en fournissant des informations stratégiques et opérationnelles aux organes de contrôle au sein des entreprises. D'une part, la théorie des coûts de transaction soutient l'audit interne en fournissant un cadre conceptuel précieux (Spraaakman, 1997). D'autre part, l'audit interne est un élément clé du système de gestion qui contribue efficacement au renforcement de la bonne gouvernance, tout en minimisant les coûts, ce qui, par conséquent, optimise probablement la performance globale de l'entreprise (Mandzila & Zeghal, 2009 ; Tarabay, 2016).

En somme, la théorie des coûts de transaction est apparue pour mieux comprendre les coûts liés aux échanges économiques au sein des organisations. Elle a pris de l'importance dans les années 1980 avec la montée en puissance des fusions et acquisitions. Cette théorie a

influencé l'audit interne en mettant l'accent sur l'importance de la réduction des coûts de transaction, de la gestion des risques et de la fourniture d'informations précises pour faciliter les transactions économiques au sein de l'entreprises.

2.3. Théorie du signal et audit interne

Dans la lignée des discussions précédentes, le courant contractuel de la firme souligne que l'audit interne joue un rôle essentiel dans l'alignement des intérêts des diverses parties prenantes de l'entreprise. Il est également important de noter que si les dirigeants ou les responsables tentent de dissimuler des informations comptables ou financières, la théorie du signal considère l'audit interne comme un mécanisme d'alerte qui informe les actionnaires et d'autres acteurs sur la crédibilité des informations présentées dans les états financiers de l'entreprise. Selon Yaich (2010), la théorie du signal revêt une grande importance pour l'audit interne, car elle contribue fondamentalement à améliorer la liquidité des entreprises et à réduire les coûts du capital. L'importance de la théorie du signal réside dans sa capacité à atténuer les problèmes d'asymétrie d'information qui existent à la fois entre les dirigeants et les actionnaires, d'une part, et entre les investisseurs actuels et futurs, d'autre part. Ainsi, un audit bien réalisé peut contribuer à améliorer la qualité des informations comptables et financières, ce qui, par conséquent, peut avoir un impact positif sur la performance globale de l'entreprise (Hillary & Jones, 1992 ; Ismail, et al., 2021).

En général, la théorie de signalisation repose sur l'idée que l'entreprise peut émettre des signaux (communication) pour informer les parties prenantes sur sa performance. Elle a gagné en pertinence à mesure que les entreprises cherchaient à établir leur réputation et à communiquer avec les investisseurs et le marché. Cette

théorie a influencé l'audit interne en soulignant son rôle dans la production de signaux d'information fiables et transparents, renforçant ainsi la confiance des parties prenantes. Ainsi, la succession de ces théories reflète l'adaptation de l'audit interne aux évolutions du monde des affaires, de la gouvernance d'entreprise et des besoins des parties prenantes. Les auditeurs internes ont dû élargir leur rôle au-delà de la simple surveillance pour répondre aux attentes changeantes en matière de gestion des risques, de transparence et de création de valeur pour l'entreprise. Ces théories ont contribué à façonner la compréhension de la fonction d'audit interne dans ces contextes changeants.

Conclusion

La revue de la littérature sur les fondements théoriques de l'audit interne a permis de mettre en évidence l'historique et l'évolution de l'audit interne, ainsi que ses théories. L'analyse de ces deux axes a montré que l'audit interne est une fonction essentielle pour les organisations, qui a évolué au fil du temps pour répondre aux besoins changeants des entreprises. Les théories de l'audit interne ont également évolué pour mieux comprendre les enjeux de l'audit interne, et pour aider les auditeurs internes à mieux remplir leur mission.

Il est important de souligner que la recherche sur les fondements théoriques de l'audit interne doit se poursuivre pour mieux comprendre les enjeux actuels et futurs de l'audit interne. Les implications pratiques pour les auditeurs internes sont également importantes, car elles permettent de mieux comprendre les attentes des parties prenantes.

En conclusion, la revue de la littérature sur les fondements théoriques de l'audit interne a permis de mieux comprendre l'importance de cette fonction pour les

organisations, et la nécessité de poursuivre la recherche dans ce domaine.

Bibliographie

Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). *The Modern Corporation and Private Property. With a New Introduction by Murray L. Weidenbaum and Mark Jensen.* New Brunswick/London.

Boullanger, H. (2013). L'audit interne dans le secteur public. *Revue française d'administration publique*, (4), 1029-1041.

Chaudey, M. (2014). *Analyse économique de la firme.* Armand Colin, p.110.

Coase, R. H. (1993). The nature of the firm (1937). *Economica*, vol. 4, n°16, 386-405.

De Visscher, C. D., & Petit, L. (2002). L'audit interne dans l'administration publique: un état des lieux dans les ministères fédéraux. *Pyramides. Revue du Centre d'études et de recherches en administration publique*, (5), 73-100.

Ebondo Wa Mandzila, E. (2006). La gouvernance de l'entreprise: Une approche par l'audit et le contrôle interne. *La gouvernance de l'entreprise*, 1-350.

EL HALOUI, S., & CHEMLAL, M. (2023). Audit interne: Revue de littérature théorique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(4-1), 408-425.

ESSEKKAKI, S., & BOUAYAD NABIL, A. (2019). Aperçue historique sur l'évolution de la notion et la fonction d'audit interne (dans le temps et l'espace). *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 3(3). <https://www.revuecca.com/index.php/home/article/view/411/372>.

Ismail, N. I. M. I., RIGAR, S. M., & EL IDRISSE, R. (2021). Le contrôle interne: un levier de performance organisationnelle. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 5(3).

Jenson, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.

Mandzila, E. E. W., & Zéghal, D. (2009). Management des risques de l'entreprise: Ne prenez pas le risque de ne pas le faire! *La Revue des Sciences de Gestion*, 237238(3), 5-14.

Présentation -IIA- Maroc (AMACI) Institut des Auditeurs Internes- Maroc. <https://www.iiamaroc.org/presentation/>

Reding, K.F., Sobel, P.J., Anderson, U.L., Head, M.J., Ramamoorti, S., Salamasick, M. & Riddle C. (2015). *Manuel d'audit interne: Améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques.* Éditions Eyrolles, Pages 37-43.

Renard, J. (2003). *Audit interne: Ce qui fait débat.* Editions Maxima, Paris.

Renard, J. (2017). *Théorie et pratique de l'audit interne.* Primé par l'IFACI. Editions Eyrolles.

Renard, J. (2010). *Théorie et pratique de l'audit interne.* 7 ième edition, Primé par l'IFACI. Editions Eyrolles, p.72-74.

Renard, J., Nussbaumer, S. & Oriot, F. (2018). *Audit interne et contrôle de gestion: pour une meilleure collaboration*. 2^{ème} Editions Eyrolles.

Rindfleisch, A., Antia, K., Bercovitz, J., Brown, J. R., Cannon, J., Carson, S. J., ... & Wathne, K. H. (2010). Transaction costs, opportunism, and governance: Contextual considerations and future research opportunities. *Marketing Letters*, 21, 211-222.

Ross, S. A. (1973). The economic theory of agency: The principal's problem. *The American economic review*, 63(2), 134-139.

Sidibe, D. (2018). *Gouvernance et management des risques: Les conseils d'administration en question*. Éditions EMS.

Spraakman, G. (1997). Transaction cost economics: a theory for internal audit? *Managerial auditing journal*, 12(7), 323-330.

Tarabay, C. (2016). L'impact de l'audit interne sur les performances des PME (*Doctoral dissertation, Université de Lorraine*).

Williamson, O. E. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a study in the economics of internal organization. *University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship*.

Yaich, A. (2010). Le pilotage du système de contrôle interne: démarche, outils et rôle de l'expert-comptable. pdf.

YOUNG, H. (2023). L'impact de l'audit interne à travers le comité d'audit sur la performance financière des entreprises camerounaises. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 7(2). P. 366-393.

